

情境教学在国际中文词汇教学中的应用研究 ——以表演体会情境为例

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167264>

迟玲

兰州大学文学院

硕士研究生

摘要。情境教学在小学语文教学中的应用取得成功后，扩展到了其他学科的教学，并从课堂教学延伸到课外活动中，最终形成了情境教育。国际中文教学和小学语文教学有诸多相似点，本文从教学目标、教学内容、教学方法、课堂氛围等方面的共同点论证了情境教学在国际中文教学中的可行性。以表演体会情境为例，通过在老挝国立大学孔子学院词汇课的教学中创设表演情境，证实了表演体会情境的在国际中文词汇教学中的有效性。表演体会情境在词汇教学中仍存在一定的局限性，针对局限性提出了几点建议。

关键词：国际中文教学；词汇教学；情境教学；表演体会情境

一、情境教学在国际中文教学中的可行性

情境教学是利用图画、语言、实物、表演、生活等具体情境进行教学，激起学生的学习兴趣，把认知活动与情感活动结合起来的一种教学模式，它是在小学语文教学实验中逐渐建立起来的。情境教学从外语教学运用情景中得到启发，又从古代文论“境界说”中吸取了更为丰富的营养，理出了“物”激“情”、“情”发“辞”、“辞”促“思”的客观外物与儿童情感、语言及思维之间的相互作用的联动关系。¹李吉林指出，在情境教学中，学生需要用内心去感受、想象、领悟，比言语更加让人印象深刻，情境教学具有“形真、情深、意远、理念寓于其中”的特点。²情境教学在小学语文的应用上取得了巨大的成功，而后又通过不断的实验，将情境教学扩展到了思想品德、音体美、数学和理科教学中，从课堂教学延伸到课外活动中。在探索过程中，以儿童的个性全面发展为目标，依据马克思主义关于人的活动与环境有机统一的哲学原理，借鉴心理学中的暗示，移情以及心理场等理论，构建了情境教育的基本模式。³情境教育模式的确立，无疑验证了情境法在除小学语文以外的学科中的成功，这启示了我们汉语作为母语教学和第二语言教学有诸多相似点，将情境教学运用到国际中文教学

¹ 李吉林：《情境教学的探索过程及理论依据》，《江苏教育法》1987年第23期，第51页。

² 李吉林：《情境教学特点浅说》，《课程·教材·教法》1987年第4期，第15-18页。

³ 李吉林：《情境教育的探索与思考》《教育研究》1994年第1期，第52页。

具有一定的可行性。

国家教育部颁布的《义务教育语文课程标准》和中外语言交流合作中心制定的《国际汉语教学通用教学大纲》在课程目标的制定上有极大的相似性。

《义务教育语文课程标准》总目标是“课程目标从知识与能力、过程与方法、情感态度与价值观三个方面设计。三者相互渗透、融为一体。目标的设计着眼于语文素养的整体提高”。《国际汉语教学通用教学大纲》中提出的课程总目标是：“使学习者在学习汉语语言知识与技能的同时，进一步强化学习目的，培养自主学习与合作学习的能力，形成有效的学习策略，最终具备语言综合运用的能力”。⁴根据两者的课程目标规定，可以看出母语和第二语言教学都需要教授语音、词汇、文字、课文的等语言知识内容，也需要发展学习者听说读写的技能，最终形成用汉语进行交际的能力。课程标准还阐述了“情感态度与价值观”目标，通用大纲也相应提出了“情感策略”和“文化意识”，表述略有差异，其实质基本相同。二者在教学内容、教学目标、情感态度上有着共同点，这就为把情境教学应用在国际中文教学中提供了可能性。

汉语作为母语教学的对象通常是儿童，作为第二语言的教学对象通常是成人，二者在年龄、生理、动机上虽然不同，但在教学目标、教学内容、教学过程上有着共同点。教学目标、教学内容上文已提到，不再赘述。教学过程上，儿童和成人的教学都要经过感知、理解、模仿、记忆、巩固和应用阶段。在二语习得中，罗扎诺夫提出稚化的暗示手段，稚化是指把成年的第二语言学习者看作是小孩，教师与学生的关系好像家长与孩子的关系，由教师组织他们参与各种对话、游戏、唱歌、体育；扮演各种角色，形成轻松愉快、自由自在、无忧无虑的气氛，重新获得孩童学习的自信和自发信。⁵二语习得者虽然大多数为成人，但在教学过程中将其稚化，把音乐、表演、游戏贯穿在感知、理解、模仿的学习过程中，能充分发挥学习者的大脑潜力，收到良好的课堂效果。因此，应用在儿童母语教学上的情境教学也同样适用于稚化的成年二语学习者。

成人习得第二语言主要是在课堂环境中，从学发音开始，从最基本的词汇和语法开始，缺少真实的交际环境，至多只能进行一些练习，无法在交际中习得目的语，也难以培养交际能力。⁶传统的国际中文课堂大致也是如此，国际中文教学中带领学生走出课堂体会真实的汉语交际情境很难实现，但情境教学能通过创设形象而典型的场景，其中表演体会情境还能为学习者创设语言运用的交际场景，让学生在情境中学习知识，在交际中完成训练，在表演中理解和运

⁴ 徐琴：《汉语作为母语与第二语言课程目标的比较研究》，《现代语文》2015年第1期，第117页。

⁵ 刘珣：《对外汉语教育学引论》，北京语言大学出版社2000版，第268页。

⁶ 刘珣：《对外汉语教育学引论》，北京语言大学出版社2000版，第181-182页。

用知识。在小学语文教学中运用情境教学，学生感受到了语文的“易”、“趣”、“活”，极大的提高了课堂的教学效率，⁷对外汉语的课堂也要求营造轻松愉快、活泼生动的氛围，以激发学生的学习兴趣，减少畏难情绪，收到良好的课堂教学效果。在对课堂氛围的追求上，对外汉语要求“趣”和“易”，而情境教学法能使使学生感到“趣”和“易”。这就看到了在对外汉语课堂上运用情境教学的必要性。

词汇与汉语系统中语音、语法、语用有着紧密的联系，是汉语语言的重要组成部分。刘珣提出“词汇是语言的建筑材料，是句子的基本结构单位。没有词汇就无法传递信息，也无从交际。”⁸词汇教学在国际中文教学中是不可忽视的环节，因此，创新教学方法，将情境教学应用到词汇教学中是很有必要的。

针对情境创设的途径，许多学者都提出了自己的观点。李吉林提出了六种创设情境的途径，即：生活展现情境、实物演示情境、图画再现情境、音乐渲染情境、表演体会情境、语言描述情境。⁹生活展现情境是把学生带入社会，从生活中选取场景进行教学；实物演示情境即以实物为中心进行教学；图画再现情境是以图画再现课文情境，对课文内容进行形象化的教学；音乐渲染情境是以播放音乐、哼唱音乐的方式进行教学；表演体会情境是让学生进入角色，扮演角色进行教学；语言描绘情境是教师运用语言创设教学的情境。以上五种情境创设的途径中，表演体会情境最具有实践性和趣味性，比较符合国际中文课堂的要求。因此根据李吉林对情境创设方法的研究，结合具体实际教学情况，本人选择了在国际中文词汇课的教学中创设表演体会情境进行研究。

二、表演体会情境在国际中文词汇教学中的应用分析

表演体会情境有两种方式，一是进入角色，二是扮演角色。教学实施过程中，两种方法都尽量尝试使用。应用教学对象为老挝国立大学孔子学院六学期二班的学生（汉语水平处于初级阶段），班级人数为二十二人，教学内容为《汉语教程》（第二册下）第十三课《请把护照和机票给我》中的词汇，课型是词汇课。

（一）进入角色

进入角色即假如我是课文中的某某，这就意味着要将词汇的教学和课文结合起来。教师在课前将创设表演情境用到的词汇编成会话的形式，课上由学生进入会话中的角色进行表演。

⁷ 李吉林：《情境教学的理论与实践》，《人民教育法》1991年第5期，第27页。

⁸ 刘珣：《对外汉语教育学引论》，北京语言大学出版社2000版，第360页。

⁹ 李吉林：《情境教学的探索过程及理论依据》，《江苏教育法》1987年第23期，第12页。

教师在教《请把护照和机票给我》的词汇时，先整体上以讲授法对该次要学的词汇进行意义的解释。通过课堂观察，这一阶段越接近后学的词汇注意力不集中的学生越多，且课堂活跃度不高，学生与教师的互动较少，教师无法及时得到学生的反馈。本节课创设表演情境的词汇为“手续、办理、行李、机票、登机牌、托运、硬币、装、掏”，教师在课前已编好关于这些词汇的会话，课上只需要请学生成为会话中的角色进行表演即可。学生进入角色表演后明显比在听教师讲授词义时注意力集中，且能积极上台表演，有些学生还能在底下小声纠正自己的错误发音。

将词汇教学放入会话表演情境中教学符合词的教学与句子教学相结合，在一定的语境中掌握词汇的原则，同时学生自己进入角色，运用词汇，那么词汇就不再是教师写在黑板上或 PPT 上学生只知道释义的死文字，而是学生可理解和知道如何运用语境的文字。

(二) 扮演角色

扮演角色即担当课文中的某一角色进行表演，这仍然要将词汇的教学和课文结合起来。国际中文词汇教学的课堂实施中，教师给定表演主题，学生自行组队或教师分组，运用目标词汇（教师指定的需要创设情境表演的词汇）自行创设对话。

教师在教《请把护照和机票给我》中的词汇“手续、办理、行李、机票、登机牌、托运、硬币、装、掏”时，给定情境表演主题-办理登机手续，然后对班级 22 位同学进行分组，采取以优秀生带差生原则，确保每组至少有一位汉语学习较好的学生，每组四至五人，共分为五组，再带领学生将班级布置成机场摆设。学生自行创设对话，至少用上“手续、办理、行李、机票、登机牌、托运、硬币、装、掏”中的五个词语，可参考教师给定的对话，不可完全相同，每组十分钟时间准备，按抽签顺序依次上台表演。学生投票选出最佳表演小组，不可投本组，优胜组获得教师准备的礼物。最后教师点评各组及个人表演并且小结。这一环节中，学生在小组合作和最后上台表演时都非常积极。教师在班级走动时，学生能向教师请教未理解的词语的意思，教师得到了学生的反馈，有利于教学的改进。

由学生自行创设表演情境符合国际中文教学以学生为中心，教师为主导，重视情感因素，充分发挥学生主动性、创造性的原则，在表演的过程又注重课堂的趣味性、实践性。因此，学生自行创设表演情境既能提高学生学习汉语的兴趣，集中学生的注意力，提高汉语学习的效率，又能锻炼学生的创造能力，交际能力和利用汉语进行思维的能力。

综上所述，无论是进入角色还是扮演角色，都能有效提高国际中文课堂的效率，让学生充分理解汉语词汇并能在情境中正确运用词汇。教师应看到表演体会情境在词汇教学中的重要性，并在教学中付诸实践。

三、表演体会情境在国际中文教学中的应用反思

(一) 表演体会情境的有效性

课堂观察作为一种最直接的检验方法，是评价教师教学效果最客观的一种反馈策略。笔者在讲解本节课内容时，全程对课堂进行了录像，经过课上观察和课后反复观看课堂录像，总结出课堂观察记录表：

表一：课堂观察记录表

上课时段 注意力	导入	讲授词语	表演体会情境		复习与巩固
			进入角色	扮演角色	
注意力集中人数	22	16	22	22	18
注意力集中率	100%	72.7%	100%	100%	81.8%

如表一所示，学生对导入，情境表演这两部分内容比较感兴趣，注意力达到了 100%，而在以讲授法为主的词语讲解部分和复习本课所学词语部分容易走神，分别为 72.7%、81.8%。由此可见，单调的讲解、翻译、带读易使学生感到枯燥无味，无法提起学生的兴趣。如果教师能就一个内容创设一个情境，让学生在老师的指导下，由易到难、由浅入深的学习，不仅能使学生注意力集中，牢固掌握词汇知识，还能根据教师所给的情境，从自己的实际水平出发，发挥自己的创造力，编出更适用于他们生活实际的会话。

一堂优质的汉语课不能单单以教师传授给学生有效信息量的多少来衡量，还要注重学生是否认真听讲，认真操练，认真模仿、最终将信息内化，并且运用到生活交际中，平铺直叙的课堂教学乏味无趣，学生容易感到压抑，犯困、产生视觉疲劳、心理疲劳、阻碍学生理解。¹⁰由表一可见，对外汉语学习要有语言环境，在学习过程中学生一定要发挥自己想象力、创造力，创造表演情境能使他们沉浸在汉语交际的氛围当中，较快的记住所学内容。

本人在老挝国立大学孔子学院承担六学期两个班的教学任务，在学习《汉语教程》（第二册下）第十三课《请把机票和护照给我》中的词汇“手续、行李、机票、登机牌、硬币、乘、办理、托运、装、掏”时，只对六学期二班试用了情境表演，一班仍然采取传统的讲授法。在课程结束的一周后分别就这些词汇对两个班的学生进行了小测试，主要采取听写的方式，两个班的人数皆为 22 人，以下为成绩对比表：

¹⁰ 王海霞，曹宇坤：《浅谈英语教学中的情境教学法》，《学术丛论》2009，第 1 期，第 4 页。

表二：听写成绩对比表

班级	词语	手续	行李	机票	登机牌	硬币	办理	托运	装	掏
一班	正确人数	17	22	22	19	18	19	15	20	18
	正确率	77.2%	100%	100%	86.3%	81.8%	86.3%	68.1%	90.9%	81.8%
二班	正确人数	21	22	22	21	20	22	22	21	20
	正确率	95.4%	100%	100%	95.4%	90.9%	100%	100%	95.4%	90.9%

由表二可以看出二班的各个词语听写的正确率高 90%，一班只有“行李、机票、装”三个词语的正确率高于 90%，从整体上看，二班对这十个词汇的掌握明显优于一班，创设表演情境对汉语词汇教学上的效果显而易见，不仅活跃了课堂氛围，也使学生的成绩得到了提高。

综上所述，表演体会情境在汉语教学中起着非常重要的作用，它既能活跃课堂氛围，激发学生学习汉语的兴趣，又能锻炼学生的语言表达能力，培养学生的思维能力，创造能力和想象能力，为学生进一步学习汉语奠定了良好的基础，情境表演在汉语教学中有着非常重要的作用，教师应充分认识到这一方法的重要性，并把它付诸于教学实践中。

（二）表演体会情境的局限性和建议

表演体会情境符合国际中文教学知识传授与智能发展相结合的原则，教师的主导作用与学生主动性、自觉性相结合的原则，因此它能活跃课堂气氛、受到学生的喜爱，提高学生的学习积极性、锻炼学生的创造性思维。但笔者在实践中也发现其存在一定的局限性。

创设表演情境教师课前准备投入大，增加汉语教师的负担。在对外汉语词汇教学的过程中，教师为提高课堂教学效率，激发学生上课的热情，在课前会做大量的准备，花费较多的时间进行情境创设的准备。有些海外课堂教学设施不完善，就需要教师亲手制作教学教具，如果每节课都需要花费大量的时间和精力，会增加外语教师的负担，导致教师对情境法的使用持回避态度。教学任务问题。笔者所在的孔院，学生每学期需要学习六到七课，课时为三十二课时，期末设置考试考核。所学的内容比较多，而创设表演情境需要大量的课堂时间，如每次课堂教学上都采用情境表演，很难保证学生学习内容的按时完成，会影响到学生升学和毕业。情境表演的局限性还体现在造成课堂秩序混乱上。教师如果课堂组织能力较弱，很容易造成课堂秩序的混乱。有些汉语课堂

人数较多，教师无法照顾到每个学生，在缺少教师监控的情况下，有的学生在小组中玩自己的游戏，有的和学生聊天，有的玩手机，课堂变得比较混乱，一定程度上影响课堂教学效果；课堂表演完成后对后面的教学环节有影响。表演结束后的一段时间内，学生仍然处于兴奋状态，很难再次集中注意力，这对后续环节的教学产生不良影响。

针对这些问题，笔者提出了几点建议：合理选择情境创设的方法，情境创设不止有表演体会情境，还包括生活展现情境、实物演示情境、图画再现情境、音乐渲染情境、语言描述情境，在课堂教学中不必要每节课都创设表演情境，可以通过创设其他情境来增加课堂的趣味性，激发学生学习汉语的兴趣；设置多样的考核方式，学生的升级和毕业不必要完全以期末考试为准，可加入课堂表现考核、平时作业考核、期中考试考核等，确保符合升学和毕业条件的学生能顺利进入下一阶段的汉语学习；在汉语教师培训时注重培养教师的课堂组织和把控能力，汉语课堂尽量实行小班化教学，确保教师能注意到每一位学生，以提高学生的学习效率。

结语

本文介绍了情境教学法在国际中文词汇教学中的可行性，在此基础上，以情境教学法中的表演体会情境为例在老挝国立大学孔子学院的词汇课上创设表演情境进行词汇教学。表演体会情境在汉语词汇教学中的优势有：从语言知识教授的角度出发，创设表演情境能有效提高学生对知识的理解程度，提高学生课堂学习效率；从交际能力培养角度出发，表演体会情境创设了和实际生活相似的情境，将词汇放在情境中教学，能提高学生的语言运用能力，培养学生的创造性思维；从课堂氛围来看，创设表演情境能增加课堂的趣味性，活跃课堂气氛，集中学生的注意力，激发学生学习的激情，让学生在轻松愉快的环境中自然而然的达到学习和交际的目的。

本文通过对教学环节的设计和实施过程进行分析，最终总结出情境教学法中的表演体会情境是对外汉语词汇教学中的有效方式。

本研究仍然存在不足之处，调查对象仅有 22 位学生，因此具有一定的局限性；调查对象仅为老挝学生，今后希望可以继续研究其他国家，以更多的数据支持表演体会情境的有效性；仅以汉语初级水平的学生作为实践对象，未能涉及到中级水平和高级水平的学生。对于这些不足，期望在以后的教学实践中有弥补的机会。

参考文献

[1] 李吉林:《情境教学的探索过程及理论依据》,《江苏教育法》1987,第 23 期。

- [2] 李吉林: 《情境教学特点浅说》, 《课程·教材·教法》1987年第4期。
- [3] 李吉林: 《情境教育的探索与思考》, 《教育研究》1994年第1期。
- [4] 李松梅: 《情境教学在对外汉语中的应用研究》, 黑龙江大学, 2012年。
- [5] 刘珣: 《对外汉语教育学引论》, 北京语言大学出版社2000年版, 第268页, 第181-182页, 第360页。
- [6] 王海霞, 曹宇坤: «浅谈英语教学中的情境教学法», «学术丛论»2009, 1期。
- [7] 王娅番: «情境教学法在对外汉语词汇教学中的应用», 陕西理工大学, 2021
- [8] 王艳: 《情境式教学法在泰国大学汉语课堂教学中的应用-以泰国华侨崇圣大学为例》, 硕士学位论文, 山东大学, 2009年。
- [9] 徐晔: 《情境教学法在汉语国际教育语音教学中的探索与运用》, 硕士学位论文, 浙江大学, 2012年。
- [10] 周延松, 徐琴: 《汉语作为母语与第二语言课程目标的比较研究》, 《现代语文》2015年第1期。